

HOORAY READING PEMANGKIN PENGLIBATAN AKTIF DAN SOKONGAN KEPADA PEMBACAAN PEMAHAMAN SUBJEK BAHASA INGGERIS MURID TINGKATAN 3 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT SENTOSA 2, RAWANG SELANGOR

***Norhafizah Ahmad**

Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa 2, Selangor

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history:</p> <p>Received: 13 Jan 2025 Revised: 30 Jan 2025 Accepted: 15 Feb 2025 Published: 15 March 2025</p>	<p>Kajian tindakan ini dijalankan untuk melihat bagaimana alat Hooray Reading digunakan sebagai alat intervensi dan sokongan dalam meningkatkan kefahaman membaca dalam kalangan murid tingkatan tiga bagi subjek Bahasa Inggeris. Kajian melibatkan dua buah kelas Tingkatan 3 di sebuah sekolah dalam daerah Hulu Selangor. Kaedah kajian yang digunakan adalah kaedah gabungan melalui pemerhatian dan menganalisis data-data kuantitatif dan kualitatif melalui pelbagai kaedah dan sumber. Data-data tersebut merangkumi pemerhatian dalam kelas, soalan berstruktur ringkas, borang soal selidik, kaedah pembelajaran interaktif melalui penggunaan alat Hooray Reading, Analisis Headcount Murid 2024 kelas-kelas responden, Rekod Perkembangan Murid (RPM) bersama-sama Pentaksiran Bilik darjah (PBD). Kaedah pemerhatian melibatkan hasil kerja murid sebelum dan selepas pelaksanaan Hooray Reading. Pengkaji juga sentiasa menggunakan kaedah Hooray Reading terhadap responden sepanjang PdP yang melibatkan kefahaman membaca di dalam kelas untuk memastikan keberkesanan pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan Hooray Reading berkesan dalam meningkatkan penglibatan murid secara aktif dan memberi kesan positif terhadap PdP Bahasa Inggeris. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan Hooray Reading terbukti meningkatkan tahap penglibatan dan menyokong aktiviti pembacaan pemahaman dengan memperoleh min 3.91 (SP = 0.82), dengan ganjaran memperoleh min 3.95 (SP = 0.937).</p>
<p>Keywords:</p> <p>Hooray Reading pemangkin penglibatan aktif pembelajaran interaktif motivasi Bahasa Inggeris</p> <p> OPEN ACCESS</p>	

***Corresponding Author:**

Email: g-58338724@moe-dl.edu.my

Creative Commons Attribution 4.0 International

Doi: 10.5281/zenodo.14997541

PENGENALAN

Pengkaji mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa 2, 48300 Rawang, Selangor. Murid-murid dalam kajian ini terdiri daripada kelas 3 Wardah dan 3 Aster dengan jumlah keseluruhan adalah 68 orang responden. Kemahiran membaca dalam subjek Bahasa Inggeris merupakan kemahiran wajib yang perlu dikuasai oleh setiap murid, sama ada di peringkat sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Melalui pembacaan, murid dapat menilai hasil pembelajaran mereka dengan lebih efektif dan berkesan terhadap topik yang dipelajari di dalam kelas. Oleh itu, pengkaji ingin memastikan setiap individu dalam kelas yang diajar berupaya meningkatkan kefahaman melalui pembacaan, selain melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran interaktif yang dilaksanakan oleh guru.

Namun, penilaian tersebut hanyalah berdasarkan aspek luaran tanpa melihat faktor-faktor yang menyumbang kepada tercetusnya idea intervensi kajian ini. Hal ini kerana, perkembangan diri individu adalah dipengaruhi oleh faktor persekitaran yang menyumbang kepada penglibatan seseorang dalam proses pembelajaran. Muzamil Hussain Al-Hussain (2024), menyatakan bahawa hubungan rakan sebaya mempengaruhi pencapaian pembelajaran murid. Manakala AlKhumaero (2017) menegaskan bahawa pertalian hubungan rakan sebaya yang baik dapat menjadikan hasil pembelajaran murid lebih cemerlang. Kajian yang lepas ini membuktikan bahawa hubungan rakan sebaya bersama-sama dapat meningkatkan kecemerlangan masing-masing.

Pada awal sesi persekolahan yang bermula 18 Mac 2024, guru telah mengesan beberapa masalah dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) terutama dalam pembelajaran Reading Comprehension atau Pembacaan Pemahaman. Antara masalah-masalah yang dapat dikenal pasti adalah membaca petikan atau soalan yang diberi dengan sikap 'acuh tidak acuh', kelakuan menunjukkan mod mengantuk, pembacaan dengan mimik muka yang tidak berminat atau bosan, tidak menunjukkan keterujaan untuk melibatkan diri dalam menjawab soalan berdasarkan petikan yang diberi dan murid berasa malu untuk melibatkan diri dengan pasangan untuk aktiviti menjawab soalan. Situasi ini berlaku disebabkan oleh masalah ejaan dan sebutan yang dihadapi oleh murid.

Penglibatan pasif dalam aktiviti berkumpulan juga telah menyumbang kepada kesukaran guru untuk melaksanakan PdP. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dikenal pasti selari dengan faktor-faktor yang dipercayai menyumbang kepada permasalahan-permasalahan sewaktu pengajaran Pembacaan Pemahaman ini.

TINJAUAN LITERATUR

Pembelajaran yang berkesan merupakan hasil PdP yang diharapkan oleh semua pihak termasuk klien dan setiap guru apabila melaksanakan PdP samada secara langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan beberapa pemerhatian yang dijalankan oleh pengkaji, terdapat beberapa faktor penyumbang kepada sebab kajian ini dijalankan.

FAKTOR TINGKAH LAKU

Tingkah laku positif di dalam kelas terbukti memainkan peranan penting dalam kejayaan sesuatu PdP di dalam kelas. Manakala tingkah laku yang negatif cenderung kepada gagalnya objektif pembelajaran dan hasil PdP yang kurang berkualiti. Selain itu, pengaruh dan kesan terhadap permasalahan ini sering dianggap tingkah laku disruptif yang berfungsi mengganggu kelancaran PdP atau sesuatu tindakan yang tidak dikehendaki wujud semasa set induksi mahupun sewaktu penyampaian PdP. Secara umumnya guru merupakan pengawal. Oleh itu, pengkaji tertarik menjadikan faktor ini sebagai pemicu keberkesanan pelaksanaan Hooray Reading. Menurut Beasley dan Bernadowsky (2019), masalah tingkah laku menjadi perhatian yang dikhususkan dalam pembelajaran (Azhar et al., 2020). Tingkah laku boleh menjadi punca dan juga hasil daripada pembelajaran. Masalah tingkah laku umumnya menjadi perbincangan yang meluas, termasuk murid yang mempunyai masalah membaca. Menurut Spilles et al. (2019), sesetengah guru berhadapan dengan pelbagai tingkah laku murid, dan tingkah laku murid-murid ini boleh menjadikan hasil pembelajaran yang berbeza-beza. Tingkah laku positif dalam diri sesetengah murid mungkin dipengaruhi oleh guru dan ini menunjukkan pengaruh guru

dalam membentuk tingkah laku murid yang positif adalah bersesuaian dengan guru sebagai pengawal di dalam Standard 4 SKPM Kualiti 2024.

FAKTOR PENGARUH RAKAN SEBAYA

Kebimbangan pengaruh rakan sebaya terutamanya sewaktu PdP berpusatkan guru sewaktu sesi pengenalan dan penerangan di awal sesi PdP menjadi perkara yang seharusnya tidak dipandang remeh. Tambahan pula, dengan pemerhatian pengkaji terhadap masalah murid merasa terasing dan ada yang dasingkan oleh rakan sebaya dalam satu kumpulan menyebabkan terpenggилnya pengkaji untuk melaksanakan kajian ini berikutan impaknya yang dapat dilihat negatif terhadap hasil PdP murid di dalam kelas sewaktu akhir pembelajaran. Ini berikutan hasil pembelajaran yang diingini oleh tenaga pengajar yang ingin dilihat di dalam fasa melaksanakan aktiviti berpasangan dan berkumpul nanti. Menurut Desmita (2009) terdapat beberapa persekitaran sosial yang mampu memberi kesan kepada pencapaian seseorang iaitu kebanyakannya, persekitaran rakan sebaya memberikan pengaruh terbesar. Menurutnya lagi, apabila seseorang kanak-kanak itu meningkat dewasa, peranan yang mendominasi dan membentuk perwatakan seseorang adalah pengaruh rakan sebaya. Ini adalah kerana sewaktu meningkat dewasa, seseorang individu itu didapati meluangkan masa sekurang-kurangnya 40% bersama-sama dengan rakan sebaya. Pengkaji berpendapat bahawa kajian lepas ini menunjukkan faktor pengaruh rakan sebaya merupakan sesuatu yang paling hampir dengan murid selain ibu bapa dan guru. Al-Khumaero dan Aris (2017) menyatakan bahawa melalui rakan sebaya, kanak-kanak akan menilai apa yang dilakukan bersama-sama rakan mereka, samada mereka lebih baik atau sama atau mungkin lebih teruk daripada rakan sebaya mereka. Oleh itu, pengkaji mengambil inisiatif untuk memberi peluang kepada faktor ini sekali lagi untuk diuji keberkesanannya sebagai pemicu keberkesanan pelaksanaan Hooray Reading.

FAKTOR KAEDAH PEMBELAJARAN DAN PERSEKITARAN

PdP yang berkesan menjamin implikasi yang positif terhadap seseorang murid dan sahsiahnya. Pendapat pengkaji ini bersesuaian dengan kajian lepas dalam Sardiman (2016), di mana dalam aktiviti pembelajaran, motivasi dikatakan secara keseluruhannya dapat menjadi kuasa pemicu di dalam diri murid yang mewujudkan aktiviti pembelajaran yang menjamin kesinambungan aktiviti pembelajaran serta memberi hala tuju kepada aktiviti pembelajaran supaya matlamat yang dihasilkan oleh subjek pembelajaran dapat dicapai. Pengkaji juga berpendapat bahawa kelas yang kondusif dan penglibatan teknologi membantu meningkatkan kualiti pembelajaran dan motivasi murid. Pendapat pengkaji terbukti dengan sokongan kajian lepas yang mengatakan bahawa kaedah pembelajaran berintegrasikan teknologi juga meningkatkan minat murid untuk melibatkan diri secara lebih aktif dengan teknik yang menarik. Meta-analisis oleh Lee dan Wang (2022) baru-baru ini mensintesis penemuan daripada pelbagai kajian, menunjukkan korelasi positif antara integrasi teknologi dan pencapaian akademik dalam pendidikan menengah. Dalyono (2019), antara faktor lain yang memberikan kesan kepada pencapaian seseorang adalah persekitaran sosialnya yang terdiri daripada persekitaran keluarga, sekolah, rakan sebaya, komuniti dan persekitaran sekeliling. Kajian lepas ini sekali lagi memperkuatkan dapatan pengkaji bahawa faktor persekitaran berupaya memicu kepada keberkesanan pelaksanaan Hooray Reading.

METODOLOGI KAJIAN

Praujian Sebelum Pelaksanaan Hooray Reading, Ujian Pertengahan dan Pascaujian berikut merupakan fasa kajian yang dijalankan oleh pengkaji:

FASA PRAUJIAN

Pengkaji memulakan kajian dengan mengumpul data melalui analisis headcount murid 2024 dan peperiksaan pertengahan tahun 2024, rekod hasil kerja peserta kajian, dan rakaman video PdP. Temu bual dengan pelajar dan seorang guru subjek Bahasa Inggeris juga dilakukan pada peringkat ini untuk mendapatkan maklumat awal mengenai penglibatan pelajar dalam HR. Data ini penting untuk memberikan gambaran awal mengenai tahap penglibatan dan sokongan pelajar sebelum intervensi HR dilaksanakan. Catatan peningkatan Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP), tahun 2023 sebelum pelaksanaan HR dan target GPMP bagi Peperiksaan Pertengahan Tahun 2024.

FASA PERTENGAHAN UJIAN

Pelaksanaan PdP dengan mengaplikasikan kaedah pengajaran HR yang digabungkan dengan strategi membaca sedia ada. Pelajar terlibat dalam aktiviti pembacaan pemahaman yang dirancang menggunakan pendekatan HR, di mana penglibatan aktif mereka diukur dan diperhatikan.

FASA PASCAUJIAN

Pada peringkat ini, data pemerhatian, temu bual, dan soal selidik yang dikumpul dianalisis untuk melihat sejauh mana HR berjaya meningkatkan penglibatan aktif pelajar dan sokongan dalam pembacaan pemahaman. Data dari pelbagai sumber ini dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap mengenai keberkesanan HR.

SOAL SELIDIK

Murid diberi soal selidik sebelum dan selepas rawatan menggunakan alat hooray reading. Perbezaan jawapan dan pandangan murid dapat menjelaskan samada rawatan penggunaan alat hooray reading memberikan respon positif atau tidak.

Rajah 1: Kerangka konseptual kajian

HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN

ANALISIS

i) Purata Pencapaian

Terdapat peningkatan yang ketara dalam purata tahap penguasaan murid selepas pelaksanaan HR dalam kedua-dua kelas. Kelas 3 Wardah menunjukkan peningkatan sebanyak 100.00%, manakala kelas 3 Aster menunjukkan peningkatan sebanyak 97.30%. Ini menunjukkan bahawa HR berkesan dalam membantu murid meningkatkan tahap penguasaan mereka dalam Pembacaan Pemahaman.

ii) ANOVA (F) dan Nilai P

Nilai F yang tinggi (64.69 untuk 3 Wardah dan 17.60 untuk 3 Aster) mengesahkan bahawa perubahan dalam purata pencapaian bukan disebabkan oleh kebetulan tetapi adalah hasil daripada pelaksanaan HR. Nilai p yang kurang daripada 0.05 dalam kedua-dua kelas menunjukkan bahawa perbezaan purata sebelum dan selepas HR adalah signifikan secara statistik.

Jadual 1: Keberkesanan Hooray Reading dalam meningkatkan sasaran TP2 Unit 1 ke TP3 Unit 2

Kelas	N	Purata (Sebelum HR)	Purata (Selepas HR)	Peratus Peningkatan (TP2 to T3)	P-Value	Anova (F)
3 Aster	36	3.16	3.86	97.30%	0.0001	17.60
3 Wardah	32	3.08	3.94	100.00%	0.0000	64.69

Sumber: Soal Selidik, RPM dan PBD 2024

ANALISIS

i) Peningkatan Penglibatan

Peningkatan dalam min penglibatan menunjukkan bahawa HR memotivasi murid untuk terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Data menunjukkan bahawa HR dapat meningkatkan, motivasi, minat dan interaksi murid dalam PdP.

ii) Min Penglibatan

Terdapat peningkatan dalam min penglibatan murid selepas pelaksanaan HR dalam kedua-dua kelas. Peningkatan min dari 3.76 semasa pelaksanaan HR tanpa sistem ganjaran sudah pun menunjukkan nilai min yang semakin menghampiri nilai min semasa pelaksanaan HR dengan sistem ganjaran iaitu 3.95. Ini menunjukkan bahawa HR berkesan dalam meningkatkan penglibatan murid dalam PdP.

Jadual 2: Penglibatan aktif murid (tanpa dan dengan sistem ganjaran)

Hooray Reading	N	Purata (min)	P-Value	ANOVA
Tanpa Sistem Ganjaran	68	3.76	0.0000	440.73
Dengan Sistem Ganjaran	68	3.95	0.0000	596.07

Sumber: Soal Selidik

ANALISIS

Pencapaian lebih tinggi dalam GPMP Sebenar berbanding GPMP (TOV) dan GPMP yang disasarkan oleh guru subjek. Nilai GPMP meningkat dari 2.79 kepada 2.44 pada pertengahan tahun bagi kelas 3 Aster dan 3.00 kepada 2.30 bagi kelas 3 Wardah. Ini menunjukkan sekali lagi bahawa faktor mempengaruhi berjaya dikawal oleh guru dan memicu kepada peningkatan GPMP subjek Bahasa Inggeris pada Ujian Pertengahan Tahun Sesi Akademik 2024.

Jadual 3: Faktor mempengaruhi dengan analisis headcount (Sasaran GPMP) dan GPMP sebenar dalam pencapaian pertengahan Tahun 2024

Kelas	N	Purata (Sebelum HR)	Purata (Selepas HR)	Peratus Peningkatan (TP2 to T3)	P-Value	ANOVA (F)
3 Aster	36	3.16	3.86	97.30%	0.0001	17.60
3 Wardah	32	3.08	3.94	100.00%	0.0000	64.69

Sumber: Soal selidik dan Analisis Headcount 2024

KESIMPULAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Melalui hasil dapatan yang dijalankan, pengkaji dapat menyimpulkan bahawa terdapat pelbagai masalah yang menjadi isu kepada permasalahan di awal kajian dapat diatasi. Hasil kajian berjaya menyelesaikan isu yang timbul pada waktu awal, semasa dan akhir PdP. Objektif pembelajaran dapat dicapai dengan perkembangan sosio-emosi yang baik serta berpanjangan di dalam kelas. Perkembangan kognitif serta pola berfikir dan bergaul antara guru-murid dan murid dengan murid bertambah baik selain menyumbang kepada persekitaran pembelajaran yang lebih positif dan terkawal.

Amalan OASiS dapat membantu pengkaji lebih mudah untuk melaksanakan kajian tindakan seterusnya untuk kelas-kelas yang lain atau responden lain yang lebih ramai lagi. Pengkaji bagi subjek-subjek lain juga didapati boleh menjalankan kajian ini dengan semudah OASiS untuk mengaplikasikannya.

Rajah 2: Cadangan kerangka langkah kajian seterusnya

RUJUKAN

- Al-Khumaero, L., & Arief, S. (2017). Pengaruh gaya mengajar guru, disiplin belajar, dan teman sebaya terhadap prestasi belajar. *Economic Education Analysis Journal*, 6(3), 698–710.
- Beasley, K. T., & Bernadowski, C. (2019). An examination of reading specialist candidates' knowledge and self-efficacy in behavior and classroom management: An instrumental case study. *Education Sciences*, 9(76), 1–9. <https://doi.org/10.3390/educsci9020076>
- Bandura, A. (1971). *Social learning theory*. General Learning Press.
- Chen, H. C., Wang, Q. H., & Chen, X. Y. (2001). Cross-lag analysis between students' academic achievement and social behavior. *Psychological Abstract* (06), 532–536.
- Desmita. (2009). *Psikologi perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Farmer, T. W., McAuliffe Lines, M., & Hamm, J. V. (2011). Revealing the invisible hand: The role of teachers in children's peer experiences. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 32(5), 247–256. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2011.04.006>
- Fathiah, D. N., & Mahmud, M. S. (2022). Kemahiran kesedaran metakognitif guru dan guru pelatih matematik: Sorotan literatur bersistematik. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(11), e001856-e001856.
- Dalyono. (2015). *Psikologi pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Flashman, J. (2012). Academic achievement and its impact on friend dynamics. *Sociology of Education*, 85(1), 61–80.
- Hank, C., & Huber, C. (2024). Do peers influence the development of individuals' social skills? The potential of cooperative learning and social learning in elementary schools. *International Journal of Applied Positive Psychology*, 1–27. <https://doi.org/10.1007/s41042-024-00151-8>
- Basari, J. (2023). Penggunaan strategi teknik pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan kemahiran kolaboratif pelajar di sekolah menengah. *International Journal of Education, Psychology and Counseling*, 8(50), 412–429. <https://doi.org/10.35631/IJEP.850030>
- Lee, S., & Wang, Q. (2022). Technology integration and academic achievement: A meta-analysis. *Educational Technology Research and Development*, 46(1), 89–104.
- Masaha, M. F., & Jamaluddin, N. S. (2023). The influence of behavioral factors on student's learning achievement. *Faculty of Management and Economics, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Proton City*.
- Al-Hussain, M. H. (2024). Impact of teaching methodologies on student learning enhancement and academic achievement at the secondary level. *NCBA & E Sub Campus, Multan*.
- Jeffrey, H. S. (2018). Tahap sikap kerja dan hubungannya dengan prestasi kerja pekerja: Kajian di Syarikat Triple A. *Universiti Sains Malaysia*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29478.42569>

- Nanang, J., Rahman, S., & Surat, S. (2021). Motivasi menggunakan e-pembelajaran dan pencapaian sejarah dalam kalangan pelajar tingkatan 4. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 3(1), 454–464.
- Tangkui, R. B., Kadir, N. B., Linus, N. B., & Matsud, A. A. (2019). Pengetahuan dan kefahaman guru terhadap pelaksanaan kajian tindakan. *Sumber*, 461.
- Seligman, M. E. (2012). *Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being*. Sydney, Australia: Simon and Schuster.
- Sha, J. Y., & Zhang, X. K. (2020). Adolescents' peer selection and peer influence: A longitudinal social network analysis based on academic engagement and academic achievement. *Psychological and Behavioral Research*, 05, 652–658.
- Wei, W. (2012). *The influence of peer relationships on academic emotion and academic achievement of junior high school students* [Master's dissertation]. Northeast Normal University.
- Sardiman. (2016). *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.